

DOI:

*До питання про переваги інформаційного суспільства в концепції
Йонезі Масуди*

Вовк Т. Ю., науковий керівник – Єремєєва І. А.

*доцент кафедри міжнародних відносин ДДУВС, к. і. н., доцент
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ*

Інформація є необхідною складовою розвитку сучасного суспільства, що актуалізує наукові дискусії щодо цього явища. Прикладом надважливої ролі інформації є війна України проти країни агресора росії, яку можна визначити, як першу «війну в прямому ефірі», за якої складно приховати масові злочини проти людяності.

В інформаційному суспільстві основним чинником майбутнього розвитку є вміння розумно використовувати інформацію. Кожне використання людиною будь-якої інформації визначається як системотворчий чинник соціального прогресу. Складники, які формують інформаційне суспільство, виникають під впливом економічних, соціологічних та культурних чинників. У цілому інформаційне суспільство є продуктом сучасності, складовою епохи постмодернізму. Концепції інформаційного суспільства пояснюють його сутність, визначають майбутні перспективи розвитку. Українське законодавство визначає інформаційне суспільство як суспільство, у якому кожен має змогу повною мірою отримувати, накопичувати та розповсюджувати інформацію, сприяючи суспільному, науковому та економічному розвитку. Тобто, актуальність вивчення концепцій інформаційного суспільства обумовлена його системним впливом на розвиток людства в цілому.

Більшість учених епохи постмодернізму вважають, що сучасне людство входить у нову епоху соціокультурних перетворень, рушійною силою яких є інформаційна складова. Технічний потенціал та економічні можливості перетворюють світ на цивілізацію з принципово іншими можливостями у сфері технологій. Автором однієї із найпопулярніших концепцій інформаційного суспільства є Йонезі Масуда, японський соціолог та директор Інституту інформаційного суспільства. Актуальність концепції Йонезі Масуди обумовлена важливістю відновлення економіки Японії після Другої світової війни. Головним досягненням Й. Масуди як дослідника інформаційного суспільства є наукова робота «Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство», основна ідея якої полягає в необхідності інновацій в інформаційних технологіях для реформування економічної та політичної сфер Японії. Він уважав, що трансформація має складатися зі збільшення кількості та якості інформації, а суспільство повинно бути безконфліктним та безкласовим, тому що зростання рівня конфліктності прямо корелює із збільшенням проблем у державі.

Масуда стверджував, що індустріальне суспільство повинно змінитися на постіндустріальне, що спричинить появу нового типу людей, тобто на зміну “*Homo sapiens*” прийде “*Homo intelligence*”, оскільки саме інтелектуальна діяльність впливає на глобальний стан справ. Саме в концепції «Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство» Масуда виклав думку, яка в майбутньому стала пророчою, про початок виникнення нового глобального суспільства, назва якої була «комп'ютонія». Дослідник обґрунтував основні характеристики цієї концепції та її принципи, завдяки яким зараз формується сучасна політична та економічні сфери. Основними складовими принципів цієї концепції виступали базова структура, де комп'ютерна технологія – це невід'ємна частина інформаційного суспільства; інтелектуальне виробництво, яке повинно стати невід'ємною частиною сучасного інформаційного суспільства, без інтелектуального виробництва неможливо створити провідну економіку; інформаційні технології, на думку Масуди, – це майбутнє людства, комп'ютерні технології впливають на можливість масового виробництва когнітивної, систематизованої інформації, технології й знань.

У монографії «Комп'ютопія» Масуда здійснив порівняльний аналіз індустріального та інформаційних суспільств, які склалися із різних інституцій. Завдяки порівнянню було виділено три типи соціальних проблем: «шок від майбутнього» у зв'язку з швидкими соціальними трансформаціями; дії терористів; зазіхання на індивідуальну самостійність та кризи підконтрольності. Саме з цими проблемами зараз стикається сучасний світ.

Проаналізувавши всі теоретичні складові концепції інформаційного суспільства, можна зробити висновок, що дослідники кінця ХХ століття вже мали плани перебудови індустріального суспільства на інформаційне. Концепція Масуди аналізує саме ці два суспільства, які мають багато спільних та відмінних політичних аспектів, кожен з яких впливає на інформаційний світ. Перевага теоретичних роздумів Масуди полягає у виявленні та доведенні необхідності досягнення безконфліктності в суспільстві, що допоможе побудувати майбутнє суспільство та вплинути на можливості розвитку інформаційного суспільства. Інформаційне суспільство має переваги над мілітаризованим індустріальним світом.